

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНГИБИТОРНО-БАКТЕРИЦИДНЫХ СВОЙСТВ СОЕДИНЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ С ПРОПИЛАМИНОМ В МОЛЬНОМ СООТНОШЕНИИ 1:2

**Т. А. Исмаилов, Р. М. Фархадова, С. Б. Асадова, Ф. Ф. Тахирова,
М. Е. Гафарова, Р. А. Ализаде, Т. С. Алиев**

Институт Нефтехимических процессов имени академика Ю.Х.Мамедалиева,
Баку, Республика Азербайджан
rehime.ferhadova@mail.ru

80% коррозионных повреждений в нефтяной промышленности вызвано сульфатредуцирующими бактериями. Наиболее активными коррозионными веществами являются тионовые и нитрифицирующие бактерии, создающие кислую агрессивную среду, сульфатредуцирующие бактерии, являющиеся основными агентами анаэробной биокоррозии, и гетеротрофные микроорганизмы, продуцирующие коррозионные метаболиты (NH_3 , CO_2 , H_2S , органические кислоты) [1,2]. Источником серы, вероятно, является сероводород, образующийся в результате деятельности сульфатредуцирующих бактерий в сырой нефти [3,4]. Одним из эффективных методов борьбы с микробиологическим загрязнением является применение бактерицидных ингибиторов для защиты нефтепромыслов и земляного оборудования от внутренней коррозии.

Научно-исследовательские работы в этом направлении уже давно ведутся в Институте нефтехимических процессов имени Й.Мамедалиева. В лаборатории синтезированы амиды на основе этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТУК) и пропиламина (ПА), а соли Na^+ и K^+ получены взаимодействием с основаниями. Синтез амидов проводился при температуре 120-150 $^{\circ}\text{C}$ в мольном соотношении ЭДТУК:амин 1:2. ИК-спектр синтезированных амидов записан на ИК-Фурье-спектрофотометре ALPHA фирмы BRUKER, Германия, и его структура подтверждена исследованием.

Затем синтезированные пропиламиды ЭДТУК подвергали взаимодействию со щелочами NaOH и KOH при комнатной температуре и получали Na^+ и K^+ соли амидов ЭДЦТ. Приготовлены 10%-ные водные растворы солей и изучены их физико-химические свойства.

В дальнейшем по известному методу было проведено влияние синтезированного вещества на жизнедеятельность СРБ, рассчитан

бактерицидный эффект и проведено сравнение с ингибиторами-бактерицидами ИНКОР ГАЗ-11 и ИНКОР ГАЗ-28 ТД, применяемыми в промышленных масштабах. Полученные результаты приведены в таблице-2.

Таблице 1. Результаты концентрационно-зависимого бактерицидного действия растворов, приготовленных на основе солей синтезированных амидов в мольном соотношении ЭДТУК и пропиламина 1:2.

Названия веществ	Плотность вещества, С мг/л	Количество бактерий (количество клеток/мл)	Содержание H ₂ S мг/л	Бактерицидный эффект, Z-%
1	2	3	4	5
Процентный раствор Na соли синтезированного амида в мольном соотношении 1:2.	100	10 ¹	20.4	94.5
	200	-	-	100
	300	-	-	100
Процентный раствор синтезированной K соли амида в мольном соотношении 1:2.	100	10 ¹	17.5	95.3
	200	-	-	100
	300	-	-	100
ИНКОР ГАЗ-11 ТНТ	250	10 ⁷	276	35
	500	10 ⁶	250	41
	1000	10 ³	119	72
ИНКОР ГАЗ-28 ТД	250	10 ⁷	306	28
	500	10 ⁶	260	38
	1000	10 ³	127	70
Контроль-I Количество H ₂ S в среде без SRB	24 мг/л			
Контроль-II Количество H ₂ S в среде с SRB	375 мг/л			
Контроль-III Количество бактерий на питательной среде	108 клеток/мл			

Как видно из таблицы, синтезированные вещества оказывали 96-100% бактерицидное действие в среде с 375 мг/л H₂S, а зарубежные реагенты - 28-72% биоцидное действие.

В результате проведенных исследований установлено, что соли Na и K синтезированных амидов полностью останавливают жизнедеятельность сульфатредуцирующих бактерий при более низких концентрациях, в отличие от внешних ингибиторов, взятых для сравнения.

References / Литература

1. Постгейт-м, Кэмпбелл Л.Л. Классификация *Desulfovibrio* с видов неспорулирующих сульфатредуцирующих бактерий// 1966, Т. 30, № 4, С. 732-738
2. Попода Л.Т., Грета А.С., Латинво Г.К. Проблемы коррозии при добыче нефти и газа и их смягчение// Международный журнал промышленной химии, 2013, Т. 4. С. 1-15.
3. Зенглер, К. Центральная роль клетки в микробной экологии. // *Microbiol Mol Biol.* 2009, 73(4), С. 712-729.
4. Уолтер В., Силдатк К., Хаусманн Р. Концепции скрининга для выделения микроорганизмов, продуцирующих биосурфактанты //Биосурфактанты. Нью-Йорк, 2010, С. 1-13.